

Workshop zur Use-Case-Identifikation

Dieser Workshop hat zum Ziel, Use-Cases für die Anwendung von KI in Unternehmen, speziell KMU, zu identifizieren.

Zielgruppe: Mitarbeitende und Führungspersonen aus KMU
Zeitansatz: 105 Minuten
Gruppengröße: 5-10 Personen

Der Workshop dient der strukturierten Identifikation von KI-Use-Cases in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Ziel ist es, gemeinsam konkrete Anwendungsfelder zu entwickeln, betriebliche Herausforderungen sichtbar zu machen und erste Lösungsansätze zu formulieren. Er schafft Orientierung im Themenfeld der generativen KI, fördert den Austausch zwischen den Teilnehmenden und legt die Grundlage für eine weiterführende Zusammenarbeit. Gleichzeitig werden konkrete Bedarfe erhoben und erste Schritte für die Umsetzung identifiziert.

Der Ablauf ist interaktiv gestaltet und führt die Teilnehmenden schrittweise von einer gemeinsamen Ausgangsbasis hin zu konkreten Ergebnissen: Nach einer kurzen Vorstellungsrunde werden aktuelle Herausforderungen gesammelt und priorisiert. Darauf aufbauend erarbeiten die Teilnehmenden individuell erste Use-Case-Ideen, die anschließend im Plenum vorgestellt, diskutiert und thematisch gebündelt werden. Abschließend werden gemeinsame Qualifikationsanforderungen identifiziert, die für die Umsetzung der Use-Cases notwendig sind.

Für eine effektive Durchführung empfiehlt sich eine Gruppengröße von etwa 5–10 Personen. Der Workshop kann dabei in mehrere Gruppen aufgeteilt werden, die jeweils entlang zentraler Themenfelder arbeiten. Beispiele hierfür sind Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit oder Menschen & Qualifikation. Diese thematische Strukturierung erleichtert die Fokussierung und ermöglicht eine gezielte Ausarbeitung relevanter Use-Cases.

Im Anhang finden sich unterstützende Materialien zur Durchführung und Dokumentation des Workshops. Dazu gehören insbesondere die **Frainderl FAIzI**, eine strukturierte Vorlage zur Ausarbeitung der Ideen sowie ein Beispiel für die Sicherung der Ergebnisse auf einem digitalen Whiteboard. Diese Materialien ermöglichen eine direkte Anwendung und erleichtern die Übertragung in den eigenen Unternehmenskontext.

Ablaufplan:

Zeit	Phase	Inhalt	Ziele	Material
10 min	Vorstellungsrunde	Name, Rolle, Unternehmen	Wer ist im Raum und welche Rollen/Aufgaben haben die Teilnehmenden	Sammlung digitales/analoges Whiteboard
30 min	Sammlung	Aktuelle Herausforderungen <i>(mögl. Beispiele um die Diskussion anzuregen)</i>	Sammlung der Herausforderungen im Themenbereich die die Unternehmen sehen	Sammlung digitales/analoges Whiteboard
20 min	Interaktive Arbeit	Individuelle Use-Cases	Einzelne prototypische Use Cases werden von den Anwesenden individuell ausformuliert	Ausgedruckte Use Case FAIzI
05 min	Pause			
20 min	Vorstellung der Use-Cases	Erarbeitete Use-Cases	Vorstellung der Use-Cases die identifiziert wurden und gemeinsame Erarbeitung möglicher Cluster	Ausgefüllte Use Case FAIzI
20 min	Diskussion gemeinsamer Qualifikations-Anforderungen	Qualifikationsanforderungen	Sammeln und Bündeln der Qualifikations-Anforderungen, die sich bei der Umsetzung der Use-Cases stellen	Sammlung digitales/analoges Whiteboard <i>Beispiele:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Schulung für Nichttechniker („Was ist LLM“)</i> • <i>Schulung Datenschutz Privatsphäre</i>

USE CASE

Beispiele

Name
 Firma
 optional

Stakeholder	Prozesse	Hemmnisse
<p style="text-align: center; font-size: small;">Wer nutzt es?</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Wer hat die Informationen?</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Wer profitiert?</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p style="text-align: center; font-size: small;">Wir läuft es jetzt?</p> <p>IST Prozess</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Wie soll es laufen?</p> <p>SOLL Prozess?</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div>	<p style="text-align: center; font-size: small;">Warum ist das noch nicht umgesetzt?</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 200px; width: 100%;"></div>

Beispiel eines Use-Cases für die Moderation

USE CASE

Beispiele

Beim Haus Bauen mit Lego finde ich nie die richtigen Steine

Name
Firma

optional

Stakeholder	Prozesse	Hemmnisse
<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Wer nutzt es?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>LEGO-Baumeister*innen – von Familien bis zu Modellbau-Fans, die große Bauprojekte planen und viele Steine besitzen.</p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Wer hat die Informationen?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Digitale Inventarliste (z. B. welche Steine in welcher Kiste liegen)</p> <p>Nutzer*innen beim Start ihrer Sammlung</p> <p>Online-Bibliothek mit bekannten LEGO-Teilen und deren Eigenschaften</p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Wer profitiert?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Bauende Personen, die schneller finden, was sie brauchen</p> <p>Kinder und Eltern durch weniger Suchfrust</p> </div>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">IST Prozess</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Wie läuft es jetzt?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px; text-align: center;"> <p>Beim Hausbauen wird viel Zeit mit Suchen verbracht. Oft ist bekannt, dass der gesuchte Stein irgendwo vorhanden ist – aber nicht, wo. Kisten werden durchwühlt, Sortierungen gehen verloren, und der Baufluss stockt.</p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">SOLL Prozess?</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Wie soll es laufen?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">🧑‍🦱 „BrickBuddy, ich brauche zwei Fensterrahmen in Weiß.“</p> <p style="text-align: center;">🧑‍🦱 „Die weißen Fensterrahmen liegen in Kiste 3, ganz unten im linken Fach. Du hast dort noch drei Stück. Soll ich sie als ‚verwendet‘ markieren?“</p> <p style="text-align: center;">🧑‍🦱 „Super. Und wo finde ich die durchsichtigen Glasscheiben dazu?“</p> <p style="text-align: center;">🧑‍🦱 „Die sind in Kiste 2 bei den transparenten Teilen, direkt neben den Dachsteinen.“</p> </div>	<p style="text-align: center; font-size: x-small;">Wazum ist das noch nicht umgesetzt?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> <p>Inventarisierung muss manuell oder halbautomatisch erstellt werden</p> <p>Hoher Aufwand, Daten aktuell zu halten (z. B. nach dem Spielen)</p> <p>Fehlende Integration zwischen LLM und physischen Aufbewahrungssystemen</p> <p>Nutzer*Innen müssen sich erst an das „Sprechen mit einer Kiste“ gewöhnen</p> </div>

Mögliche Sicherung auf einem digitalen Whiteboard

Vorstellungsrunde

Notizblock

Herausforderungen und Beispiele

(Qualifikations-)Anforderungen zur Umsetzung

Ansprechpartner:

Johannes Jachmann
- *Projektkoordination* -
Technische Hochschule Deggendorf
Technologie Campus Grafenau
Hauptstraße 3, 94481 Grafenau
Mail: frainderl@th-deg.de
Web: www.frainderl.de

Frainderl
Dein Betrieb. Dein Wissen. Deine KI.

Link: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
Autor: Johannes Jachmann für FrAInderl
DOI: 10.5281/zenodo.19470802